

MAQOLLAR VOSITASIDA 1-2- SINFLAR O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH USULUYOTI

Hoshimova Shahnoza Ixtiyorovna

BuxDUPI 2- bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada maqollar vositasida 1-2-sinf o'quvchilarining nutqini o'stirish usuliyoti hamda bugungi kundagi pedagogik yangilik darsda qo'llaniladigan metodlar haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: nutq, maqol, ta'lim jarayoni, ta'limiy o'yin, boshlang'ich sinf, til, xalq maqollari.

Ushbu maqola maqollar vositasida 1-2-sinf o'quvchilarining bog'lanishli nutqini o'stirish usullarini o'rganishdan iborat. Bugungi kunda pedagogika fani oldida turgan dolzarb muammolardan biri ham o'quvchilarda kichik maktab yoshidan boshlab ona tili bo'yicha bilim va ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslarini yaratishdan iboratdir. Lekin bu sohada ilmiy ma'lumotlarni yetarli deb hisoblab bo'lmaydi. Pedagogika nazariyasida o'quvchilarning ona tili bo'yicha bilimlarini yangi pedagogik texnologiyalar asosida yanada orttirishning nazariy asoslarini yaratish muhimdir. Bolalar o'z ona tilini qanchalik chuqur bilib, uni sevsa va ardoqlasa, tug'ilib o'sgan diyorini, xalqini ham shunchalik sevib qadrlaydi. Shuning uchun bolalarga yoshligidan boshlab ona tili sirlarini, uning boyligini o'rgatish juda muhimdir. Ular ongida milliy an'analarimizga sadoqat tuyg'usi qaror toptiriladi. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning nutqini o'stirishda eng yaxshi vositalardan biri aniq bir mavzuda suhbat uyushtirishdir. Bunday suhbat davomida o'quvchilarning bilim va tasavvur doirasi, ularning ko'proq nimalarga qiziqishi aniqlanadi. Suhbat, o'quvchilarni so'zlarni o'z o'rnida qo'llashga, gapni sintaktik jihatdan to'g'ri tuza bilishga o'rgatadi, grammatikani puxta o'zlashtirishga zamin hozirlaydi. o'stiradi. Predmetlarning nomini, sifatini, ish-harakatlar nomini bilib olishga, so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishga o'rgatadi, lug'atini boyitadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining idrok qilish va eslash qobiliyati kuchli bo'ladi.

Shuning uchun bu davrda bolalarga mumkin qadar ko'proq bilim va malaka berish kerak. Jumladan, uning nutqini boyitishga ham alohida ahamiyat berish zarur. Ta'lim jarayonida o'quvchi va o'qituvchini o'zaro bog'laydigan asosiy vosita o'quv topshiriqlaridir. Ona tili mashg'ulotlarida qo'llaniladigan o'quv topshiriqlarning muayyan qismini o'yin topshiriqlari tashkil etadi. Til hodisalarini o'rganishda o'yin vaziyatini yaratish yoki o'yin darslarini tashkil etish alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki ona tili fani alohida mavhum tushunchalar, ta'riflar bilan ish ko'radi. Boshlang'ich sinf darsliklarida keltirilgan maqollar ham ularning ma'naviy dunyosini shakllantirishga xizmat qiladi. Maqollarda so'z qimmatini alohida yorqin ifodalanadi. Chunki maqollardagi so'zlarni boshqasi bilan almashtirish, biron so'z qo'shish mumkin emas. Ular milliy til tarkibida qoliplashgan holda namoyon bo'ladi. Bu janr dunyodagi hamma xalqlar og'zaki ijodida bor bo'lib, shakl yaratilishi, maqsadiga ko'ra mushtarak hisoblanadi. Hatto nomlanishida ham yaqinlik aniq seziladi. Dunyodagi barcha xalqlar og'zaki ijodida maqollarchilik shaklan va mazmunan o'zaro yaqin janr deyarli yoq. Xalq maqollari shaklan she'riy va nasriy bo'ladi. Ammo nasriy maqollar ham she'riy misralarni eslatadi. Maqollarda hayotiy voqea-hodisa haqida qat'iy hukm ifodalanadi. Boshlang'ich sinfda bir necha mavzudagi maqollar mavjud. Misol uchun 2-sinf ona tili va o'qish savodxonligi darliklarida vaqt haqida quyidagicha maqollar mavjud:

Vaqt tog'ni yemirar,
Suv toshni kemirar
Yoqut bilan vaqt topilmas,
Vaqt bilan yoqut topilar.

Bundan tashqari darslikda To'g'rilik va yaxshi so'zlash mavzusida quyidagicha maqollarni tahrir davomida uchratdim.

Gapni oz so'zla,
Ishni ko'p ko'zla.
Yaxshi so'z qand yedirar,
Yomon so'z pand yedirar.
Erta turgan ish bitirar,

Kech turgan ko'p turtinar,

Kabi maqollarda bolalar ijodkorligini shakllantirish uchun turli xildagi metodlardan foydalansa o'rinli. Misol uchun: Davvom ettir, Qo'shningni top, Zanjir usuli, yoki ona tili darsi bilan bog'lab qarama-qarshi so'zlarni toping kabi mashg'ulotlarni qo'llash mumkin. Bunda o'quvchi yana ham o'z tafakkurini boyitib boradi, o'qituvchi maqol ma'nosini bolalar ongiga oson yetkazadi. Bundan tashqari "Xotira mashqi", "So'z o'yinidan" foydalanib maqollarni o'rgatish yanada samaraliroq usul hisoblanadi. Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darsligidagi maqollar o'quvchilarni nutqini yana ham boyitib o'stirishga xizmat qiladi. Maqollar har bir mavzularga mos tarzida berilgan bu yana ham o'quvchilarni dars yakunida xulosalashga mazmunini tushunishga yordam beradi. Xulosa o'rnida takidlash mumkinki, har bir millatning o'ziga xos madaniyat asosida maqollari ham shakllanadi va shu millatning madaniy merosiga aylanadi. Maqollarda asosan o'sha xalqning urf-odatlarini, an'analarini, quvonchi va qayg'usi o'z aksini topadi. Boshqa xalqlarning maqollari tarjima qilinganda milliylikka alohida e'tibor berilish katta ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga xalqlar o'rtasida do'stlik aloqalarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Boshlang'ich sinf darsliklarida berilgan maqollar o'quvchilarni nutqini o'stirish, ijodkorligini shakllantirishga yordam beradi. Bunda o'qituvchi o'z kasbiga alohida yondashib dars mashg'ulotlarini olib borsagina biz o'z maqsadimizga yetamiz. Ma'nan boy, barkamol yoshlarni tarbiyalash biz ustozlarni muqaddas burchimiz sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ahmadov O. БУХОРО АМИРЛИГИДА ЯНГИ УСУЛ МАКТАБЛАРИ ФАОЛИЯТИ. ЮТУҚЛАРИ ВА МУАММОЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
2. Ахмедов О. Ш. ОБРАЗОВАНИЕ В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ (НА ОСНОВЕ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ПРАВИТЕЛЕЙ) //Вопросы науки и образования. – 2021. – №. 6 (131). – С. 10-13.
3. Ahmadov O. BUXORO BOSMAXONA VA NASHRIYOTLARIGA TEXNIKA SOHASIDAGI YANGILIKLARNING KIRIB KELISH TARIXIDAN (1920-1924-YILLAR) //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
4. Ahmadov O. XIX asr oхири-XX asr birinchi чорагида Бухорода таълим-тарбия тизимининг манбавий асослари ва адабиётлар таснифи //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 4. – №. 4.
5. Adizova Nigora Bakhtiyorovna. The Arrival of Great, Child and Khan Images in Interesting. European journal of life safety and stability (ejlss). Wwww.ejlss.indexedresearch.org Volume 14, 2022
6. Nigora Adizova Baxtiyorovna. 3-4-sinf ona tili darslarida qo'llanadigan tayanch kompetensiyalar. Journal of Advanced Research and Stability. Volume: 02 Issue: 01 | 2022
7. Baxtiyorovna, Adizova Nodira. "Boshlang 'Ich Sinf Ona Tili Va O 'Qish Savodxonligi Darslari Samaradorligini Ta'minlovchi Integratsion Yondashuv Metodikasi." Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences. 2023.
8. Adizova, Nodira. "BOSHLANG 'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O 'QUVCHILAR NUTQINI O 'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AX OROTNOMASI." Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali 2.2 (2022).
9. Bakhtiyorovna, A. N., and A. N. Bakhtiyorovna. "The role of oikonyms in microtoponymis of Bukhara district." Middle European Scientific Bulletin 4 (2020): 41-43.
10. Amonov U. S., Saporova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 6. – С. 403-407.
11. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
- 12.1. Jumayev R. SADRIDDIN AYNIIY ASARLARIDA AGORONIMLARNING LEKSIK TAHLILI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –№. 27.
- 13.2. Jumayev R. SADRIDDIN AYNIIY ASARLARIDA TOPONIMLARDAN STILISTIK MAQSADLARDA FOYDALANISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. – №. 27.
14. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДАГИ АДАБИЙ (БАДИИЙ) ТОПОНИМЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –№. 27.
15. Jumayev R. Sadridin Ayniy asarlaridagi joy nomlarining tahlili //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2022. –Т.23. –№. 23

- 16.M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
17. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
- 18.M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
19. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Modern Lesson Forms in Mathematics in Primary Schools." European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630) 14 (2022): 106-109.
20. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Development of creative thinking in mathematics lessons in primary grades." ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH 10.5 (2021): 715-719.

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'ZBEK TILINI XORIJIY TILLAR BILAN QIYOSLASHDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

D.B.Axmedova

BuxDU doktoranti

Murodova Saodat Uyg'un qizi

BuxDPI 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Maqolada boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarini samarali tashkil etishda xorijiy tillar bilan qiyoslash asosida o'quvchilarda lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan usul va yo'llar tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *lingvistika, ona tili, metod, qiyoslash, xorijiy tillar, ko'nikma, bilim, kompetensiya.*

Annotation: *In the article, the methods and ways aimed at the development of linguistic competence based on the study of foreign languages are applied in the effective organization of primary school mother tongue and reading literacy classes.*

Key words: *linguistics, mother tongue, method, comparison, foreign languages, skills, knowledge, competence.*

O'zbek tili mustaqil O'zbekiston Respublikasining davlat tili bo'lib, uning umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qitilishi davlat ahamiyatiga molik ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy ahamiyatga ega. Yoshlarda ijodiy tafakkur, ijodiy izlanish, mavjud imkoniyatlardan eng maqbulini tanlash, tilimizning boy imkoniyatlaridan nutq sharoitiga ko'ra to'g'ri, o'rinli va samarali foydalanish malaka va ko'nikmalarini singdirish, ularni milliy qadriyatlarimiz, udum va an'analarimiz ruhida tarbiyalashda maktab ona tili kursining tutgan o'rni va imkoniyatlari benihoya kattadir. Ayniqsa, mustaqil Respublikamiz uchun tadbirkor va ijodkor insonni tarbiyalash masalasi o'ta muhim vazifa bo'lib turgan bir sharoitda bu fanning o'qitilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Maktabda «Ona tili»ni o'quv fani sifatida o'qitishning ijtimoiy ahamiyati shundaki, jamiyatimiz, xalqimiz, millatimiz ravnaqining kelajagi, uning gullab-yashnashi bugun maktab partasida o'tirgan yoshlarning mustaqil turmushga, nutqiy faoliyatga, yuksak madaniyat bilan so'zlasha olishga qay darajada tayyorligiga bog'liq, chunki so'z qudrati insoniyat tarixida hamma vaqt yuksak qudratga ega bo'lgan.

Jamiyat rivojlangan sari xalqning madaniyat darajasi ortib boradi. Madaniy hayotning rivoji, avvalo, jamiyat a'zolarining madaniy so'zlashuvga bo'lgan ehtiyojining ortib borishi bilan belgilanadi. Yoshlarda yuksak nutq odobini tarbiyalash maktab ona tili kursi zimmasiga tushadi.

Yangi iqtisodiy munosabatlar har qanday faoliyatni uning beradigan pirovard iqtisodiy natijasi bilan baholashni talab etadi. Jumladan, ta'limga sarflanadigan moddiy xarajatlar ta'limning natijasi bilan qoplanib qolmay, balki sarf bo'lgan xarajatlardan ko'proq moddiy manfaat kelishi lozim. Bu – ta'limning barcha bo'g'inlari va sohalari, jumladan, ona tili ta'limi uchun qo'yiladigan umumiy, zamonaviy, iqtisodiy va ma'naviy talabdir.

Maktabda ona tilini fan sifatida o'qitish qanday moddiy manfaat berishi mumkin, qanday qilib ona tili ta'limini moddiy jihatdan manfaatli, foydali qilish mumkin?

Ma'rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniy aytganidek: "Har bir millatning dunyoda